

Ultimissime dal nanomondo

Gli effetti dei nanomateriali su ambiente e salute

Sintesi dello studio di TA-SWISS «Nanomaterialien: Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit»

Questa sintesi si basa sullo studio «Nanomaterialien: Auswirkungen für Umwelt und Gesundheit» che è stato realizzato col sostegno dell'Ufficio federale dell'ambiente UFAM.

Martin Möller, Andreas Hermann, Mark-Oliver Diesner, Rita Groß, Peter Küppers, Wolfgang Luther, Norbert Malanowski, Axel Zweck

Nanomaterialien: Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit

TA-SWISS, Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche (ed.). Vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 2013.

ISBN 978-3-7281-3559-9

Disponibile anche in open access: www.vdf.ethz.ch

Questa sintesi è disponibile gratuitamente sul sito www.ta-swiss.ch

Sommario

I nanomateriali in breve	5
Le opportunità	5
... i rischi	5
... e le principali raccomandazioni	5
Nanotecnologia – Rivoluzione sugli scaffali	6
Piccole particelle, grande impatto	6
Solo poche di tante.....	6
Il settore nanotecnologico svizzero	8
A servizio della cura del corpo	8
Nanomateriali per casa e cucina	8
Un piccolo attore sulla scena mondiale.....	9
Grande impegno nella ricerca sui rischi	9
Ancora poco al centro dell’attenzione pubblica	9
La forza dei più piccoli	11
Meno sostanze nocive, più efficienza energetica	11
Più leggeri grazie al carbonio	12
Il rischio della dispersione	13
I due lati degli pneumatici ottimizzati.....	13
Quando la protezione solare finisce nell’acqua.....	13
La storia ci impone cautela.....	13
Igiene mortale.....	14
Preoccupanti analogie.....	14
Persistono lacune conoscitive	14
Promettenti approcci d’intervento	15
Aggiornamento del diritto svizzero in materia di prodotti chimici.....	15
Senso di responsabilità individuale come soluzione temporanea	16
Per una migliore visione d’insieme a livello europeo e mondiale	16
Evitare di trasmettere eredità pesanti alle generazioni future	16

I nanomateriali in breve

Nuove tecniche di produzione consentono di ottenere particelle piccolissime da minerali, metalli e altri tipi di sostanze. La maggior parte di esse, invisibili persino ai tradizionali microscopi ottici, ha proprietà chimico-fisiche molto diverse dalle sostanze originarie; le notevoli dimensioni della superficie rispetto al loro volume le rendono infatti molto più reattive all'ambiente con cui interagiscono.

Le opportunità ...

Le proprietà caratteristiche dei nanomateriali schiudono grandi opportunità. Basti pensare ad alcune sostanze ottimizzate grazie alla nanotecnologia già disponibili sul mercato e contraddistinte da un peso minimo e un'estrema stabilità. Queste, se utilizzate per la costruzione di automobili, consentono di ottenere prodotti in grado di soddisfare elevati requisiti di sicurezza e consumare meno carburante. Applicata all'edilizia, la nanotecnologia permette di risparmiare materiali e ridurre il fabbisogno energetico.

Le nanoparticelle accrescono notevolmente i vantaggi di numerosi beni di consumo quotidiano. Grazie alla nanotecnologia, ad esempio, è possibile trattare la superficie di tessuti o altri oggetti d'uso comune in modo da renderla impermeabile all'acqua e allo sporco; le assi impiallacciate fatte di nanomateriali dispongono di eccellenti capacità di isolamento, mentre altre sostanze si contraddistinguono per un peso ridotto, ma una contestuale grande solidità e impermeabilità.

In quest'ottica, la nanotecnologia è decisamente interessante anche dal punto di vista economico: nei prossimi anni, il tasso di crescita annua dei nanomateriali presenti sul mercato mondiale dovrebbe salire fino al 15%.

... i rischi ...

Le nanoparticelle non fissate in una sostanza nascondono in alcuni casi rischi per l'ambiente e, talvolta, anche per la salute. La situazione è particolarmente critica nel caso delle nanoparticelle ricavate dal diossido di titanio, dall'argento e in parte dal carbonio.

Il diossido di titanio, utilizzato spesso come protezione contro i raggi UV, finisce in molti casi nelle acque reflue, con ripercussioni nocive su pesci e microorganismi. Da alcuni studi è emerso che l'ingestione di diossido di titanio provoca la morte delle pulci d'acqua e un aumento della concentrazione dei metalli pesanti nei pesci, poiché tali metalli tendono a legarsi alle nanoparticelle. Anche l'argento, utilizzato per la produzione di oggetti di uso corrente e tessuti, può staccarsi dal materiale in cui è inserito per effetto dell'acqua. Si tratta di una sostanza tossica per gli organismi acquatici e il suo impatto sembra potersi addirittura rafforzare con il passare delle generazioni. Non è escluso, inoltre, che con il tempo i batteri diventino resistenti.

Le nanoparticelle di carbonio, pur non essendo direttamente tossiche, se inalate possono provocare infiammazioni ai polmoni. Un caso critico in tal senso è quello degli pneumatici delle biciclette ottimizzati con nanotubi di carbonio: in seguito all'abrasione degli pneumatici queste nanoparticelle possono essere rilasciate nell'aria che respiriamo. Nelle cavie i nanotubi di carbonio, all'apparenza somiglianti alle fibre di amianto, hanno provocato infiammazioni tanto più gravi quanto maggiore era la lunghezza dei tubicini inalati.

... e le principali raccomandazioni

Le conoscenze sui nanomateriali presentano lacune che vanno colmate. Mancano ad esempio studi sui

loro effetti a lungo termine e analisi sulle modalità di reazione delle particelle con superfici trattate al di fuori del contesto di laboratorio.

Sono inoltre necessari chiarimenti sullo smaltimento dei nanomateriali per capire come potrebbero entrare in circolo nell'ambiente e come lo si possa impedire. Grande attenzione va attribuita anche alla tutela sul lavoro.

Vanno promossi i nanomateriali che presentano un chiaro vantaggio per l'ambiente – in particolare sotto forma di risparmio energetico e riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra – proprio per le loro possibilità di contribuire alla tutela ambientale.

I nanoprodotto di uso quotidiano più diffusi andrebbero catalogati e contrassegnati in modo da consentire ai consumatori di orientarsi e continuare a scegliere in tutta libertà.

La legge svizzera deve essere armonizzata con le direttive dell'Unione europea. In alcuni casi la Svizzera dovrebbe addirittura andare oltre il diritto dell'Unione: in vista di un notevole incremento della commercializzazione dei nanomateriali nel prossimo futuro, andrebbe considerato in particolare l'abbassamento della soglia limite per la registrazione delle nanoparticelle.

Lo studio «Nanomateriali: gli effetti su ambiente e salute» (in tedesco) è stato curato da un team di progetto dell'Istituto per l'ecologia applicata Öko-Institut e.V. di Friburgo (Germania) in collaborazione con Zukünftige Technologien Consulting del VDI Technologiezentrum GmbH di Düsseldorf (Germania) sotto la direzione di Martin Möller.

Nanotecnologia – Rivoluzione sugli scaffali

Rivoluzione è un termine utilizzato spesso nel quotidiano: politica, giornali e pubblicità se ne servono per indicare avvenimenti di portata eccezionale. Eppure in ambito scientifico il termine rivoluzione designa un normale moto di un corpo attorno ad un altro: descrive il movimento della terra intorno al sole, ma anche, in modo semplificato, la rotazione degli elettroni intorno al nucleo di un atomo. Se quindi nel prossimo futuro i progressi della nanotecnologia verranno celebrati come delle rivoluzioni, fisica e pubblicità finirebbero almeno per avvicinarsi, visto che le radici delle nuove proprietà dei nanomateriali vanno effettivamente ricercate in ambito atomico.

La pubblicità è l'ultima fase della produzione, l'anello di congiunzione tra la fabbricazione di un bene e la sua vendita. Per quanto in molti casi l'impiego della nanotecnologia sia ancora in fase sperimentale, le molteplicità di utilizzo e la vasta cerchia di potenziali clienti lasciano prevedere pubblicità altisonanti. In futuro, ad esempio, un testo pubblicitario per una casa prefabbricata potrebbe suonare così:

«NanoHome introduce nuovi standard: efficienza nei consumi energetici, utilizzo accorto dei materiali e proiezione verso il futuro con il ricorso a tecnologie all'avanguardia. Fin dalle mura esterne: Gli strati di isolamento nanoporosi soddisfano le più severe disposizioni in materia di protezione antincendio e offrono un eccellente isolamento termico e acustico. Per la produzione di acqua calda NanoHome punta sulle energie rinnovabili: i suoi moduli fotovoltaici organici flessibili possono essere inseriti nel punto della facciata più esposto al sole. Le ampie finestre sono sigillate efficacemente contro lo sporco con uno strato di fluoro-silossano, rendendo superflue le lunghe operazioni di pulizia, e in caso di forte incidenza solare possono

essere oscurate grazie al sottilissimo strato di triossido di tungsteno; il consumo energetico cala perché l'utilizzo dell'impianto di climatizzazione si riduce. Le finestre dei giardini d'inverno fanno inoltre uso di un nanomateriale trasparente che assorbe nell'infrarosso, un valido strumento studiato apposta per isolare dal calore. Anche gli interni sono di elevato profilo qualitativo: chi sceglie una cucina in acciaio inox non deve temere di passare ore a pulirla, le superfici in metallo di NanoHome sono sempre dotate di un sottilissimo strato in vetro che le protegge da impronte e altri tipi di tracce indesiderate. NanoHome, una casa che abbina massimo comfort abitativo a un giudizioso ricorso alle risorse naturali.»

Musica del futuro? Certamente. Utopia? Niente affatto. E le promesse della nanotecnologia vanno ben oltre l'architettura e la domotica. I materiali nanostrutturati possono sorprendere con nuovi tipi di effetti ottici, come nel caso delle vernici che cambiano colore a seconda dell'angolazione visiva, o di materiali leggerissimi, ma al contempo solidi e resistenti a graffi e spaccature. Gli imballaggi di plastica ottimizzati grazie alla nanotecnologia hanno un peso irrisorio e sono comunque impenetrabili; i tessuti rivestiti con nanoparticelle sono resistenti all'acqua e allo sporco. La nanotecnologia può inoltre modificare le proprietà magnetiche dei materiali, ad esempio per rendere più performanti i componenti della rete elettrica. In ambito cosmetico le nanoparticelle di ossido di zinco o diossido di titanio vengono già utilizzate nelle creme solari per assicurare la protezione contro i raggi UV, e non è escluso che chi utilizza il mascara si spalmi sulle ciglia nanoparticelle di carbonio. Infine in ambito medico si fa ricorso ai nanomateriali per incapsulare i medicinali e fare in modo che arrivino direttamente alla parte del corpo da curare.

Piccole particelle, grande impatto

La nanotecnologia non si serve di nuove sostanze; la novità consiste piuttosto nell'utilizzo delle sostanze già esistenti, ma sotto forma di nanoparticelle. Minori sono le dimensioni di una particella, maggiore è la sua superficie rispetto al volume e questa grande estensione esterna le conferisce una particolare reattività all'ambiente circostante e, quindi, proprietà molto diverse da quelle della sostanza originaria. Dall'argento, ad esempio, che è un metallo chimicamente piuttosto inerte, si possono ottenere nanoparticelle con caratteristiche antibatteriche.

Il comportamento di un nanomateriale, comunque, non dipende solo dalle dimensioni delle particelle che lo compongono, ma anche dalla loro struttura. Le nanoparticelle di carbonio, ad esempio, vengono utilizzate sotto forma di nanotubi a parete singola o multipla, come il nerofumo o il fullerene (una molecola per forma molto simile a un pallone da calcio). La struttura di una nanoparticella può inoltre incidere su varie sue proprietà, tra cui la solubilità nell'acqua. Se a ciò si aggiunge la possibilità di manipolare successivamente il nanomateriale ottenuto per cambiarne le modalità di reazione e le funzioni, si capisce che è praticamente impossibile fare affermazioni univoche sugli effetti delle nanoparticelle.

Solo poche di tante

Le sostanze chimiche disponibili in misura nano sul mercato mondiale sono circa 250 e il numero sale a quasi 2000 se si contano le varie forme di nanoparticelle derivanti da uno stesso materiale. La maggior parte viene tuttavia utilizzata unicamente per la ricerca in laboratorio, mentre sono solo circa 90 quelle cui viene attribuita importanza economica. Il numero

dovrebbe poi scendere a meno di 20 quando si parla delle sostanze chimiche impiegate per la produzione di nanomateriali a livello industriale.

Lo studio di TA-SWISS individua otto nanomateriali prodotti o lavorati in grande quantità sul suolo nazionale e valuta tutte le analisi rilevanti per l'impatto su ambiente e salute. Nella fattispecie, lo studio prende in considerazione varie forme di nanoparticelle di carbonio inserite in determinati materiali per aumentare la resistenza a urti e fratture e per migliorarne la conduzione termica; esamina gli effetti dell'ossido di zinco e del diossido di titanio utilizzati tra l'altro per assicurare la protezione contro i raggi UV nei prodotti cosmetici o nelle vernici per le facciate degli edifici; si occupa delle nanoparticelle di ossido ferrico, capaci ad esempio di modificare le caratteristiche magnetiche di componenti della rete elettrica aumentandone le prestazioni, nonché delle nanoparticelle di argento, utilizzato per l'azione antibatterica; infine prende in considerazione il biossido di silicio che migliora i fogli per imballaggi o è utilizzato come antiagglomerante in sostanze alimentari in polvere.

L'analisi di TA-SWISS mette anche in evidenza alcuni utilizzi della nanotecnologia destinati potenzialmente ad affermarsi in modo durevole, indica i principali protagonisti della ricerca sui nanomateriali e delle discussioni sulla nuova tecnologia ed esamina gli spazi di manovra concessi dal diritto nazionale e internazionale.

Il settore nanotecnologico svizzero

Fondamentalmente oggi Internet consente di importare in Svizzera qualsiasi tipo di merce. Lo studio di TA-SWISS si concentra sui prodotti nanotecnologici fabbricati e distribuiti sul territorio nazionale. Anche il settore della ricerca elvetica si occupa delle nuove nanoparticelle.

Il «Piano d'azione Nanomateriali di sintesi» indetto dall'Amministrazione federale ha conferito notorietà al settore nazionale della nanotecnologia. In Svizzera la parola «nano» compare nel nome di quasi cento marchi a diffusione nazionale, di cui circa il 10% di produzione elvetica. Molti, anche se non tutti, sono effettivamente fatti con nanomateriali. Nel quadro del Piano d'azione, inoltre, diverse grandi catene commerciali svizzere hanno pubblicato elenchi delle loro merci contenenti nanomateriali: circa 80 linee di prodotti possono essere fatte rientrare in ambito nanotecnologico. Tuttavia, l'imprecisione pubblicitaria nel ricorso alla parola «nano» e la mancanza di dichiarazioni rendono difficile ai consumatori mantenere la visione d'insieme sull'effettiva offerta di nanoprodotto.

A servizio della cura del corpo

I nanomateriali trovano ampia applicazione nella fabbricazione di cosmetici, articoli per l'igiene, tessuti e attrezzature sportive, ossia in prodotti per la cura del corpo e della salute nell'accezione più ampia del termine. Tra gli articoli che si stanno affermando sul mercato vanno annoverate le creme solari con nanoparticelle di diossido di titanio oppure ossido di zinco che, rispetto a quelle convenzionali con un fattore di protezione elevato, non lasciano il bianco sulla pelle e bloccano comunque efficacemente i raggi UV; le creme per la cura della pelle, i cui principi attivi sono incapsulati in nanocontenitori biologici, di cui è un esempio il coenzima Q10, che dovrebbe contrastare

l'invecchiamento cutaneo; i dentifrici che utilizzano nanoparticelle di perossido di calcio per un'azione sbiancante e profumi in cui nanoparticelle inorganiche agiscono da depositi per il rilascio controllato delle sostanze odorose.

Spesso anche nella produzione di tessuti si fa già ricorso all'ausilio dei nanomateriali. Uno strato sottilissimo di biossido di silicio rende le superfici dei tessuti repellenti all'acqua e allo sporco; viste le sue proprietà antibatteriche, il nanoargento viene utilizzato per la produzione di biancheria funzionale per lo sport, per impedire che calzini e magliette emanino odori sgradevoli dopo un allenamento intenso, nonché per la fabbricazione di oggetti usati in cliniche o altri istituti in cui l'igiene è un aspetto di particolare importanza. La nanotecnologia, inoltre, consente di valorizzare notevolmente le attrezzature sportive. Sul mercato mondiale sono già disponibili telai di biciclette e racchette da tennis rafforzati con nanotubi di carbonio. In Svizzera per ora è soprattutto lo sport alpino a trarre vantaggio dalla nuova tecnologia con la vendita di pelli di foca da scialpinismo e utensili per la risalita dotati di nanocomponenti idrorepellenti a base di silicone che assicurano un buon scivolamento anche a basse temperature senza che la neve si incolli agli attrezzi.

Nanomateriali per casa e cucina

La nanotecnologia mette a disposizione prodotti anche per la cura di mobili e autovetture, come ad esempio spray che nebulizzano nanoparticelle di biossido di silicio sulle superfici producendo il cosiddetto «effetto fiore di loto»: le gocce d'acqua scivolano via e lo sporco non si attacca. Lo stesso effetto, comunque, si può anche ottenere senza il ricorso alle nanoparticelle, ossia integrando nei prodotti il fluoro carbonio, una sostanza molto affine al teflon, o silicone;

ciò, tuttavia, dimostra quanto sia difficile capire le tecniche di produzione al momento dell'acquisto delle merci. Un ruolo predominante nel paniere dei nanoprodotto svizzeri spetta alle sostanze impermeabilizzanti e sigillanti: due terzi dei prodotti contenenti nanoparticelle sono spray ed emulsioni pensati per proteggere gli oggetti dalla penetrazione di acqua, sporco o sostanze oleose.

Anche l'industria alimentare ricorre alle nanoparticelle, e in diversi modi. Le utilizza in determinati alimenti funzionali per introdurre sostanze nutritive e renderle così meglio assimilabili; ma le adopera anche, come nel caso delle nanoparticelle di ossido di alluminio o carbonio, per produrre bottiglie di plastica o pellicole alimentari con minore fabbisogno di materiale e ridurre così il peso senza sminuirne le proprietà a livello di opacità e impermeabilità all'aria, importanti per la conservazione degli alimenti.

Un piccolo attore sulla scena mondiale

I dati sul mercato mondiale dei nanomateriali sono molto eterogenei: le stime spaziano da due a dodici miliardi di dollari USA. Incerta è anche la quantità di nanomateriali prodotti; le valutazioni sono assolutamente divergenti e vanno da qualche decina a qualche centinaia di migliaia di tonnellate all'anno. Comunque vi è unanimità almeno sulle previsioni riguardanti il tasso di espansione: nel prossimo futuro il mercato dei nanoprodotto dovrebbe crescere nel complesso a un ritmo del 12-15% all'anno, percentuale che sembra destinata a salire addirittura al 100% per i nanotubi in carbonio a parete singola.

A differenza di Stati Uniti, Germania o Giappone, la Svizzera non produce nanopolveri in quantità industriali. Stando ai risultati di uno studio pilota, sul

territorio nazionale circa 600 imprese producono o utilizzano un totale di 2500 tonnellate di nanomateriali lungo l'intera catena di produzione del valore. Si tratta soprattutto di pigmenti inorganici, ossia di coloranti insolubili, impiegati in vernici, colori o anche per la colorazione di tessuti e in ambito cosmetico. Tra i prodotti lavorati va annoverato anche il nanoargento, le cui quantità non toccano la tonnellata.

Grande impegno nella ricerca sui rischi

Alla crescente diffusione dei nanomateriali si accompagna il contestuale impegno della ricerca nell'ambito dei rischi connessi alle nanoparticelle sintetiche, dettato dal timore che questo nuovo tipo di materiali possa non solo presentare proprietà utili a livello tecnico, ma anche nascondere rischi inattesi quali irritazioni dei tessuti o avvelenamenti degli organismi viventi.

Una banca dati internazionale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico OCSE comprende attualmente 750 progetti di ricerca; 27 di questi vengono realizzati in Svizzera, ma essi non rispecchiano l'intero spettro dell'attività di ricerca nazionale. Particolare attenzione alla ricerca dei rischi connessi alla nanotecnologia è dedicata dal programma nazionale «Opportunità e rischi dei nanomateriali» (PNR 64) del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica. Lo studio è partito a dicembre 2010, ha una durata di cinque anni ed è stato dotato di 12 milioni di franchi.

Particolarmente attivi a livello della ricerca sui rischi sono gli istituti dei Politecnici federali di Zurigo e Losanna (PFZ e PFL) e gli istituti di ricerca loro connessi. L'Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque IFADPA, ad esempio, si concentra sugli effetti delle nanopar-

ticelle nell'ambiente acquatico, nella fattispecie sulla misura in cui, tra l'altro, gli impianti di depurazione delle acque reflue siano o meno in grado di filtrare le nanoparticelle o siano da queste compromessi nel funzionamento. Il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca Empa si occupa, per sua natura, di tutta una serie di aspetti relativi ai nanomateriali: valuta ad esempio i composti rafforzati con nanotubi di carbonio, sviluppa modelli di comportamento dei nanomateriali nelle loro interazioni con l'ambiente e verifica se le nanoparticelle possano penetrare nella placenta umana. Le implicazioni delle nanoparticelle per la salute sono al centro dell'attività dell'Istituto Paul Scherrer, dell'Istituto universitario romando per la salute sul posto di lavoro di Losanna, nonché del Dipartimento di ricerca clinica e dell'Istituto di Anatomia dell'università di Berna, che si occupano in particolare dell'interazione delle nanoparticelle con il tessuto polmonare. Anche presso le università di Basilea e Friburgo operano vari gruppi di ricerca che studiano la tossicità o le potenzialità mediche delle nanoparticelle come mezzi di trasporto di sostanze terapeutiche. L'ente di ricerca agricola Agroscope, infine, analizza in particolare le possibili conseguenze dell'utilizzo delle nanoparticelle sulle colture e le proprietà del terreno. L'intensa attività di ricerca dei vari istituti ha già fornito svariati indizi di possibili rischi, ma anche su possibili vantaggi ambientali dei nanomateriali.

Ancora poco al centro dell'attenzione pubblica

A differenza della Germania, dove per qualche tempo nel 2006 lo spray «Nano Magic» ha fatto notizia in senso negativo, in Svizzera i nanoprodotto non hanno ancora avuto molta risonanza mediatica. Stampa, radio e televisione nazionale hanno cominciato a trattare la questione a partire dal 2005 e fondamentalmente con toni positivi. Dopo un progressivo aumento del

numero di resoconti, dal 2007 l'interesse dei media è tornato a scemare e allo stesso tempo hanno cominciato a levarsi con maggior frequenza voci critiche.

Per il momento solo quattro partiti politici si sono pronunciati ufficialmente sulla nanotecnologia. Mentre liberali (PLR) e popolardemocratici (PPD) sono convinti delle ottime potenzialità di questo ramo della tecnica, il Partito popolare evangelico (PPE) ne mette in evidenza sia opportunità che rischi e i verdi danno maggiore valenza ai rischi rispetto a quanto non faccia già il PPE.

Anche varie aziende e organizzazioni non governative esprimono la loro opinione sulla nuova tecnologia. Non sorprende che i rappresentanti dell'economia e di determinati settori – in particolare Economiesuisse, Novartis e Swissmem – ne sottolineino soprattutto le opportunità. I rischi sono invece al centro delle discussioni di varie società assicurative come la SUVA o Gen Re, nonché di organizzazioni ambientali del calibro di Greenpeace e Pro Natura. La maggior parte delle istituzioni che ha già preso ufficialmente posizione sulla nanotecnologia ne indicano i possibili vantaggi e svantaggi. Di questa cerchia fanno parte varie associazioni per la difesa dei consumatori, la Comunità d'interessi del Commercio al dettaglio Svizzera, la società di riassicurazione svizzera Swiss Re, Interpharma o anche il WWF Svizzera. Nel complesso si constata che finora le grandi organizzazioni ambientali internazionali si sono astenute dal parlare in pubblico della nanotecnologia. Inoltre i vari fronti a favore e contro la nanotecnologia non sono ancora arroccati sulle proprie posizioni. Vi sono quindi le premesse per trattare della nuova tecnologia in modo oggettivo ed equilibrato.

La forza dei più piccoli

Vari nanoprodotti comportano chiari vantaggi per l'ambiente: riducono il fabbisogno di materiali ed energia per la produzione dei beni e allungano la vita di determinati prodotti.

In genere architetti e ingegneri lavorano su grande scala. Eppure la nanotecnologia può rivelarsi utile anche per loro. L'azienda chimica tedesca BASF ha ad esempio messo a punto una sospensione di nanocristalli da incorporare nel cemento fresco che ne raddoppia la velocità di indurimento senza comprometterne la solidità o la tenuta, anzi rafforzandole. Una volta che il cemento si è indurito i nanocristalli restano fissati nel materiale.

Meno sostanze nocive, più efficienza energetica

Il cemento ottimizzato con l'ausilio della nanotecnologia è per molti aspetti migliore di quello tradizionale. Da un lato, infatti, l'aggiunta di nanomateriale consente di ricorrere a un tipo di cemento con una minore percentuale di clinker, a tutto vantaggio del clima, visto che la produzione di clinker causa emissioni di CO₂. Dall'altro, nelle stagioni fredde si può fare a meno di accelerare il processo d'indurimento con il riscaldamento per garantirne il consolidamento controllato. Trasposto sul piano del mercato europeo dei componenti prefabbricati in cemento ciò significa che ogni anno l'aggiunta del nuovo nanomateriale consentirebbe al settore edile di ridurre di svariati milioni di tonnellate le emissioni di gas a effetto serra: 2,7 milioni a seguito dell'utilizzo di cemento a minore concentrazione di clinker e 1,2 milioni vista la rinuncia al riscaldamento per far consolidare il cemento.

L'impiego dei nanomateriali potrebbe crescere anche nel settore dell'isolamento termico degli edifici. Un ruolo di spicco potrebbe essere attribuito ai cosiddetti

aerogel, prodotti unendo nanoparticelle di silicio a molecole organiche a formare una sostanza schiumosa, trasparente e costituita al 95% da aria. Introducendo già solo un sottile strato di questo gel all'interno delle pareti di un edificio si può bloccare in larga parte la circolazione dell'aria e provvedere quindi all'isolamento sonoro e termico della costruzione. Gli aerogel sono adatti all'isolamento di vecchie costruzioni; la loro trasparenza li rende inoltre interessanti per la costruzione di facciate e tetti a risparmio energetico, per isolare bene senza tuttavia impedire il passaggio della

luce all'interno dell'edificio e risparmiando così energia due volte: perché si fa ricorso al riscaldamento con parsimonia e perché si fa calare anche l'esigenza di tenere le luci accese. Dalle prime analisi emerge che i nuovi strati isolanti nanotecnologici apportano un notevole contributo alla salvaguardia dell'ambiente: secondo uno studio condotto negli Stati Uniti, infatti, ristrutturando il tetto di uno stadio di 5000 metri quadrati con il ricorso a uno strato di aerogel, le emissioni di gas a effetto serra dell'edificio sono diminuite di ben 900 tonnellate chili all'anno.

Ciclo di vita di un nanomateriale con possibili vie d'esposizione.

Negli ambienti specialistici è in corso un dibattito su un progetto promosso dall'Unione europea che punta, tra l'altro, alla sostituzione di fibre ottiche con nanofibre di cellulosa; un lavoro di ricerca che vede coinvolti in Svizzera ad esempio l'Istituto Adolphe Merkle dell'Università di Friburgo, il Politecnico federale di Losanna e l'Empa. Le fibre per l'esperimento vengono estratte da trucioli di legno macerati in una soluzione acida; tuttavia come materia prima si potrebbe fondamentalmente anche ricorrere ai rifiuti alimentari. L'analisi conferma che la nanocellulosa è ecologicamente molto meno invasiva delle fibre ottiche in uso sul mercato: se in Europa si riuscisse a sostituire un quarto delle fibre ottiche con nanofibre di cellulosa si risparmierebbe quasi mezzo milione di tonnellate di CO₂ equivalenti.

Più leggeri grazie al carbonio

La nanotecnologia nasconde un potenziale rivoluzionario anche per il trasporto di merci e persone. Se infatti autovetture, treni o aerei venissero costruiti con materiali leggeri ma resistenti, si avrebbero risparmi sui materiali, ma anche sul consumo di carburante.

Nell'industria aeronautica, ad esempio, il ricorso a materie plastiche rafforzate con nanotubi di carbonio migliora le proprietà meccaniche degli aerei. I velivoli moderni sono già fatti per il 20-50% del nuovo tipo di materiale e la percentuale è destinata ad aumentare. Rispetto alle componenti in alluminio, quelle con nanotubi di carbonio peserebbero circa il 14% in meno, un vantaggio non solo per aria e clima, ma anche per la redditività delle compagnie aeree, visto che il minore peso dei velivoli consentirebbe di ridurre del 10% il consumo di cherosene.

Il ricorso ai nanomateriali di carbonio può rivelarsi una valida scelta anche per altri tipi di apparecchi esposti

a notevoli sollecitazioni meccaniche, come i rotori degli impianti eolici, chiamati a reggere a fortissime raffiche di vento. I microscopici nanotubi di carbonio trovano inoltre già impiego nell'ambito del tempo libero, ad esempio per rafforzare i telai delle biciclette, le racchette da tennis o le mazze da golf. Inoltre i CNT – acronimo inglese utilizzato per designare i nanotubi di carbonio – conferiscono maggiore resistenza agli urti e alle fratture anche ai caschi sportivi senza renderli pesanti da indossare.

I nanomateriali, quindi, non prospettano unicamente prodotti con indiscutibili vantaggi per la clientela, ma dispongono senz'altro delle potenzialità per tutelare l'ambiente, in quanto consentono di utilizzare efficientemente le risorse così come di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e il consumo energetico.

Nano-tessili: produzione e trattamento di rifiuti durante l'utilizzo e lo smaltimento alla fine del ciclo di vita.

Il rischio della dispersione

Le nanoparticelle fissate in modo stabile in un determinato materiale non sono nocive per l'ambiente e la salute; quando invece si liberano dalla matrice possono causare irritazioni dei tessuti o nuocere ai microorganismi.

Mentre la parola «nerofumo» evoca associazioni a sporco e unghie non curate, il nome «carbon black» porta senz'altro a pensare a un design elegante e all'alta tecnologia e sembra pensato apposta per un opuscolo pubblicitario. In effetti il produttore di pneumatici Pirelli promette «rigidezza, affidabilità e prestazioni durature» degli pneumatici moto Scorpion MX Extra X grazie alla «struttura dalla miscela carbon black».

I due lati degli pneumatici ottimizzati

Di fatto il 90% del nerofumo (o appunto «carbon black») viene impiegato nell'industria della gomma, dove la fabbricazione di pneumatici ne assorbe ben il 65%. Nel caso degli pneumatici le nanoparticelle vengono fissate nella gomma e il ricorso alla nanotecnologia comporta evidenti vantaggi: la loro resistenza è di sei volte superiore a quella della normale miscela di gomma, scivolano meno sulla carreggiata bagnata e consentono altresì di risparmiare carburante, visto che le nanoparticelle diminuiscono la resistenza al rotolamento.

A questo vantaggio ecologico si contrappone comunque anche un rischio: l'abrasione del pneumatico provocata dal contatto con l'asfalto può determinare la liberazione di particelle di nerofumo. Da alcuni studi emerge che a staccarsi non sono particelle «originali» di carbon black, ma particelle di nerofumo di dimensione nano risultanti da processi secondari. I benefici per l'ambiente e la sicurezza sulla strada vanno quindi valutati alla luce di eventuali rischi per la salute ascrivibili

alla liberazione incontrollata di nanoparticelle a seguito dell'abrasione degli pneumatici.

Quando la protezione solare finisce nell'acqua

Le nanoparticelle di ossido di zinco trovano impiego in primo luogo come protezione contro i raggi solari. Sono inserite in creme commercializzate all'estero per prevenire l'invecchiamento anticipato della pelle e altri danni riconducibili ai raggi solari, e in vernici al fine di impedire lo sbiadimento del colore delle facciate degli edifici. Almeno per quanto riguarda l'utilizzo cosmetico della sostanza non sono note esperienze spiacevoli: sembra che le particelle non siano in grado di penetrare l'epidermide; possono comunque avere un effetto nocivo se giungono nelle acque reflue, ad esempio quando ci si fa la doccia. Comunque sia, gli effetti delle nanoparticelle di ossido di zinco non sono diversi da quelli delle particelle di maggiori dimensioni. Nel caso del diossido di titanio, invece, parimenti utilizzato come protezione contro i raggi UV, la situazione è completamente diversa: in questo caso la tossicità è inversamente proporzionale alle dimensioni delle particelle. Per quanto da alcuni studi sia emerso che le particelle di diossido di titanio non possano penetrare neanche la pelle infiammata, esse possono comunque infiltrarsi negli strati cutanei più profondi.

Per contro, spesso le particelle di diossido di titanio si liberano dai colori delle facciate: studi dimostrano che fino al 70% della sostanza minerale si stacca a seguito dell'azione dell'acqua e quindi finisce nel terreno e, in ultima analisi, nelle falde acquifere. Un aspetto positivo, comunque, è che le particelle non sono solubili nell'acqua e tendono invece ad accorparsi, con una conseguente diminuzione delle probabilità che i microorganismi entrino in contatto con le singole particelle e ne subiscano i danni. Uno studio ha infatti dimostrato che le pulci d'acqua che avevano ingerito particelle di

La storia ci impone cautela

Che determinati metalli possano risultare poco salutari per l'organismo era già noto anche ai medici del periodo Biedermeier. Nel 1833, ad esempio, nella sua opera «Allgemeinen Repetitorium der medizinisch-chirurgischen Journalistik des Auslandes» il berlinese Friedrich Jacob Behrend, «dottore in medicina e chirurgia, dei dottori, chirurghi ed ostetrici» parla in questi termini degli operai delle fonderie inglesi: «Il metallo che si volatilizza fa loro male; soprattutto quando si fonde l'ottone si vengono a creare notevoli quantità di ossido di zinco. – La respirazione ne risente immediatamente; dopo vengono attaccati anche gli organi della digestione. Le persone lamentano problemi di respirazione, tosse, dolori di stomaco e talvolta attacchi di vomito mattutini. I fonditori di ottone di Birmingham soffrono spesso di malaria, che chiamano febbre del fonditore.» Anche se il dottor Behrend considera largamente innocui i metalli più preziosi, visto che ad esempio chi lavora l'argento «raggiunge in genere un'età avanzata», non si può parlare di cessato allarme: nei pazienti che facevano uso di gocce nasali a base di argento o di preparati contenenti altri metalli preziosi si è talvolta constatato un irreversibile cambiamento del colore della pelle verso inestetiche tonalità di grigio bluastrò. L'ossido di zinco e l'argento sono tra le sostanze utilizzate anche dalla nanotecnologia. Alla luce delle esperienze passate c'è quindi da chiedersi se questi materiali siano effettivamente innocui quando vengono usati in dimensioni microscopiche.

diossido di titanio hanno avuto vita più breve. Da un altro esperimento condotto sulle trote arcobaleno è poi emerso che le nanoparticelle non sono risultate tossiche per i pesci, ma ne hanno intaccato la morfologia di branchie e intestino. Un'altra analisi ha mostrato che nei pesci che vivono in acque contenenti diossido di titanio si riscontra una concentrazione di metalli pesanti come arsenico e cadmio. I ricercatori presumono che i metalli pesanti si leghino alle nanoparticelle, il che ne facilita l'assimilazione da parte della popolazione acquatica.

Igiene mortale

Le proprietà antibatteriche dell'argento sono ormai note da secoli. La gamma di prodotti in nanoargento è quindi decisamente vasta. Per quanto l'argento sia considerato innocuo per la salute dell'uomo, vista la sua diffusa presenza in numerosi oggetti di uso comune sarebbe comunque opportuno condurre studi sulla capacità dei batteri di diventarvi resistenti.

Come l'ossido di zinco e il diossido di titanio anche questo metallo prezioso si disperde nell'ambiente soprattutto attraverso l'acqua. Un esperimento condotto su una casa modello di nuova costruzione ha dimostrato che durante il primo anno circa il 30% delle nanoparticelle di argento presente nella vernice della facciata è stato lavato via. Particolare importanza per la dispersione di questa sostanza va attribuita anche alla biancheria funzionale prodotta con nanoparticelle di argento: ogni lavaggio comporta infatti la liberazione di particelle o ioni di argento. Una volta dispersasi nell'ambiente, una parte della nanoparticella di argento reagisce con lo zolfo e si trasforma in solfuro di argento, una forma in cui non viene assorbito dagli organismi. Altre nanoparticelle si associano alle sostanze solide perdendo così il loro effetto nocivo. Il nanoargento che finisce negli impianti di depurazione viene trasformato quasi interamente (per

circa il 90%) in solfuro d'argento, una sostanza difficilmente solubile nell'acqua e priva di proprietà biocide che si concentra nel fango di depurazione. E poiché in Svizzera quest'ultimo viene bruciato, è decisamente improbabile che questo processo comporti la dispersione di notevoli quantità di argento nell'ambiente.

I sistemi fognari e gli impianti di depurazione rappresentano pertanto delle barriere efficaci contro la diffusione del nanoargento. Un aspetto senz'altro di grande importanza, visto che esperimenti effettuati su pesci e pulci d'acqua hanno confermato la tossicità delle nanoparticelle d'argento e, ancora più, degli ioni d'argento per queste creature. Da uno studio condotto poi sulle pulci d'acqua in vari stadi evolutivi è emerso che la sensibilità al trattamento con le particelle d'argento aumenta da una generazione all'altra.

Preoccupanti analogie

Serie preoccupazioni suscitano i nanotubi di carbonio, vista la loro allarmante somiglianza con le fibre di amianto che, come ormai noto, non devono assolutamente disperdersi nell'aria che respiriamo. Quando le fibre hanno una lunghezza superiore al diametro dei macrofagi, ossia delle cellule ematiche responsabili della distruzione dei germi patogeni, sono in grado di provocare infiammazioni del tessuto polmonare che possono degenerare in patologie tumorali. Ed in effetti negli esperimenti condotti la gravità delle reazioni infiammatorie è sempre risultata direttamente proporzionale alla lunghezza delle fibre dei CNT. Nelle cavie che avevano inalato notevoli dosi di nanotubi di carbonio a parete singola si è riscontrato un aumento del 15% del tasso di mortalità.

Per l'ambiente, invece, i nanotubi di carbonio non si sono dimostrati particolarmente nocivi. Si è osservato,

quanto meno, che le pulci d'acqua li assorbono, ne digeriscono una parte e poi li espellono. Per quanto riguarda poi la diminuzione della crescita delle alghe, gli scienziati tendono a ricondurla all'offuscamento dovuto al carbonio piuttosto che a un effetto tossico. Anche diversi studi ipotizzano che il rischio derivante dai CNT sia ridotto, visto che sono perlopiù incorporati indissolubilmente all'interno di una sostanza. Le potenziali minacce per la salute che derivano dalle particelle libere, comunque, inducono ad adottare particolare attenzione per la tutela sul lavoro nell'ambito della produzione e dello smaltimento di prodotti contenenti nanotubi di carbonio.

Persistono lacune conoscitive

Sulla base degli studi consultati è possibile concludere che le nanoparticelle legate in modo indissolubile a una determinata sostanza non rappresentano un rischio. Per quelle libere, invece, la questione è diversa, anche se gli esperti sono del parere che in circostanze reali sia praticamente impossibile ottenere esposizione a dosi simili a quelle responsabili dell'insorgere di tumori a livello sperimentale.

Ci sono comunque numerosi aspetti tuttora oscuri. Per la maggior parte dei nanomateriali, ad esempio, non ci sono ancora stime affidabili sulla quantità di particelle che si disperdono nell'ambiente e, quindi, cui sono esposti uomo e natura. Inoltre mancano quasi del tutto studi a lungo termine sui nanomateriali. Infine le nanostanze di utilizzo commerciale vengono spesso anche sottoposte a un'ulteriore lavorazione e rivestimento, mentre gli esperimenti in laboratorio vengono effettuati con sostanze allo stato puro. Per quanto riguarda le nanoparticelle con superficie modificata e il comportamento delle particelle a diretto contatto con l'ambiente e per periodi di tempo più prolungati esistono quindi tuttora notevoli lacune conoscitive.

Promettenti approcci d'intervento

Le leggi vigenti in Svizzera vengono progressivamente integrate con disposizioni specifiche per la nanotecnologia. A livello europeo sussistono inoltre disposizioni che pongono limiti all'utilizzo dei nanomateriali e che vanno pertanto rispettate.

Nel corso della loro vita i nanomateriali toccano tutta una serie di ambiti di regolamentazione legali, come ad esempio disposizioni sulla tutela sul lavoro, regole per la responsabilità per danni da prodotti, disposizioni sulla tutela dell'ambiente, eventualmente prescrizioni legali in materia di medicinali e, ovviamente, la legge in materia di prodotti chimici. Quest'ultima è di particolare importanza visto che l'articolo concernente il suo scopo recita «proteggere la vita e la salute umana dagli effetti nocivi di sostanze e preparati».

Aggiornamento del diritto svizzero in materia di prodotti chimici

La revisione dell'Ordinanza sui prodotti chimici entrata in vigore il 1° dicembre 2012 integra elementi specifici di nanotecnologia nel quadro legislativo già esistente.

Sancisce ad esempio l'utilizzo di una scheda di dati di sicurezza che serve da strumento di comunicazione centrale tra il fornitore e l'acquirente all'atto dell'acquisto e della vendita di sostanze chimiche; descrive, nel capitolo concernente l'obbligo di informazione, le caratteristiche nanotecnologiche rilevanti che il fornitore è tenuto a indicare in questa scheda, che sono poi le stesse richieste per i nanomateriali dalla Commissione europea. L'Ordinanza sui prodotti chimici non prevede una scheda informativa separata per i nanomateriali. Per le vecchie sostanze, ossia per quelle giunte sul mercato prima che la legge sancisse obblighi di esame e valutazione, l'Ordinanza richiede ai produttori un controllo autonomo. Inoltre viene introdotta la definizione di «nanomateriale».

A livello nanotecnologico, tuttavia, l'applicazione delle leggi si scontra con il fatto che nella maggior parte dei casi i nanomateriali vengono negoziati in quantità relativamente esigue, ma che, date le loro proprietà, possono trovare applicazione in una grande quantità di prodotti. Tuttavia, minore è la quantità di una sostanza, minori sono anche i requisiti di registrazione previsti per detta sostanza. Per le nanoparticelle sussiste quindi il

pericolo che non vengano raggiunte le soglie minime previste per l'obbligo del fabbricante a fornire indicazioni esaustive sulle loro proprietà tossicologiche per essere umani e ambiente. L'Unione europea, tuttavia, non riconosce alcuna necessità di intervento in quest'ambito e per il momento non ritiene necessario abbassare le soglie minime per la registrazione e l'allestimento di una scheda di dati di sicurezza delle sostanze.

Se una sostanza non viene immessa nell'ambiente – il che nel caso della nanotecnologia significa che i nanomateriali sono fissati nella sostanza che li contiene – e non rappresenta una minaccia per uomo e ambiente neanche al momento del suo smaltimento, il diritto in materia di prodotti chimici non prevede alcun obbligo di registrazione nel caso si tratti di nuova sostanza né di controllo autonomo nel caso di una vecchia sostanza. Sebbene le informazioni sulle sostanze per le quali l'Ordinanza sui prodotti chimici preveda una registrazione presso le autorità di controllo vengano raccolte e riunite in un registro dei prodotti, dette informazioni riguardano unicamente le sostanze considerate pericolose. Attualmente, quindi, il registro non contiene tutti i nanoprodotto disponibili sul mercato.

Senso di responsabilità individuale come soluzione temporanea

Il «Piano d'azione Nanomateriali di sintesi» approvato dal Consiglio federale punta in modo molto marcato sul principio della responsabilità personale. Il Consiglio ha infatti elaborato una «griglia di precauzione» gratuita e di pubblico dominio volta a sostenere le imprese industriali e commerciali nel valutare e rispettare i propri obblighi di rigore riguardo ai nuovi tipi di materiali. Stando alle dichiarazioni degli specialisti che l'hanno allestito – esperti di vari uffici federali e istituti di ricerca – lo schema si propone come supporto per la differenziazione, strumento per individuare le lacune e sistema di allerta precoce.

A livello internazionale sono stati fatti svariati tentativi per introdurre sistemi di notifica volontari per i nanoprodotto, ma non si sono mai ottenuti risultati concreti. Disponendo di maggior supporto si potrebbe eventualmente ottenere l'introduzione volontaria di un regolamento per comportamenti esemplari nell'uti-

lizzo di nanomateriali («code of best practices»), che sul territorio nazionale incontra comunque già i favori della Comunità d'interessi del Commercio al dettaglio Svizzera.

Per una migliore visione d'insieme a livello europeo e mondiale

L'interesse dell'Unione europea per la trasparenza nelle informazioni sui prodotti dovrebbe pertanto essere ben accolto dai consumatori. In futuro nell'Unione europea gli imballaggi di prodotti cosmetici e biocidi dovranno riportare tutti i componenti in formato nano con l'aggiunta della scritta «nano». A partire da dicembre 2014, inoltre, dovranno essere contrassegnati in modo specifico anche gli ingredienti alimentari contenenti nanoparticelle.

Già a marzo 2012 il Consiglio federale ha prospettato l'intenzione di controllare le descrizioni di prodotti alimentari e cosmetici in conformità con la legislazione dell'Unione europea. E visto che la Svizzera intrattiene stretti legami economici con gli stati adiacenti e punta all'armonizzazione con il diritto dell'Unione europea è prevedibile che introduca apposite dichiarazioni per i nanoprodotto. L'impegno supera inoltre i confini europei, visto che nel 2006 l'OCSE ha creato un gruppo di lavoro con il compito di mettere a punto metodi e strategie internazionali per la registrazione e il controllo dei possibili rischi dei nanomateriali per salute e ambiente. Sotto questo punto di vista sussistono quindi le premesse per un uso attento delle nanosostanze nel rispetto delle esigenze del principio di precauzione e della possibilità di scelta dei consumatori. Ma la strada per arrivarci è ancora lunga.

Evitare di trasmettere eredità pesanti alle generazioni future

Il principio di precauzione non richiede che ci sottraiamo completamente ai rischi; il blocco all'azione che consegue da un comportamento del genere potrebbe infatti essere altrettanto pericoloso. Per contro, questo principio fa in modo che si tratti in modo adeguato le lacune cognitive. E nel caso della nanotecnologia sono molto vaste: mancano infatti studi di lungo termine sulle conseguenze dell'immissione delle nanoparticelle nell'ambiente e vi è tuttora poca chiarezza sull'impatto di molte particelle con superfici modificate disperse nell'ambiente. Non è quindi possibile escludere con la massima certezza gravi danni a lungo termine. Date le circostanze, quindi, il principio di precauzione esige che il concetto di «precauzione» vada inteso nel senso letterale del termine, ossia che un'attore, in genere lo Stato, emetta tempestivamente regolamentazioni a titolo preventivo, ossia già prima che possano cominciare a manifestarsi pericoli materiali. In questo modo si viene a costituire una «riserva di sicurezza», ossia un capitale che resta a disposizione delle generazioni future in modo che non debbano trovarsi a fare i conti con le pesanti eredità risultanti dalla negligenza della nostra.

Studio «Nanomateriali: Effetti su ambiente e salute»**Gruppo d'accompagnamento****Prof. em. Dr. Peter Gehr**

Università di Berna, Istituto di Anatomia (Presidente del gruppo d'accompagnamento), Berna

Prof. em. Dr. Ueli Aebi

Biocentro, Università di Basilea, Comitato direzione TA-SWISS, Basilea

Livia Bergamin

Segreteria di Stato dell'economia Seco, Berna

Prof. Dr. Thomas Cottier

World Trade Institute, Università di Berna, Berna

Dr. Ernst Furrer

Ufficio federale dell'ambiente UFAM, Berna

PD Dr. Philipp Hübner

Chimico cantonale, Laboratorio cantonale di Basilea-città, Basilea

Prof. em. Dr. Georg Karlaganis

United Nations Institute for Training and Research UNITAR, Ginevra

Huma Khamis

Fédération Romande des Consommateurs FRC, Losanna

Dr. Katja Knauer

Ufficio federale dell'ambiente UFAG, Berna

Dr. Karl Knop

Accademia svizzera delle scienze tecniche SATW, Berna

Dr. Franziska Meister

Die Wochenzeitung WOZ, giornalista scientifica, Zurigo

PD Dr. Bernd Nowack

Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca Empa, Dübendorf

PD Dr. Michael Riediker

Istituto per il lavoro e la salute ITS, Epalinges-Losanna & IOM Singapore Pte. Ltd., Singapore

Prof. Dr. Kristin Schirmer

L'Istituto per la Ricerca sulle Acque nel Settore dei Politecnici Federali Eawag, Dübendorf

Dr. Kaspar Schmid

Segreteria di Stato dell'economia Seco, Berna

Claudia Som

Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca Empa, San Gallo

Dr. Christoph Studer

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, Berna

Ariane Willemsen, lic. iur., M.A. Philosophy

lic. iur., M.A. Philosophy, Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano (CENU), Berna

Coordinatori del progetto TA-SWISS**Dr. Sergio Bellucci**

Direttore TA-SWISS, Berna

Dr. Emiliano Feresin

Responsabile del progetto, TA-SWISS, Berna

Christine D'Anna-Huber

Comunicazione, TA-SWISS, Berna

Crediti fotografici

pagina 1: shutterstock.com, Menna
pagina 4: shutterstock.com, F. ENOT
pagina 7: shutterstock.com, Nightman1965
pagina 8: shutterstock.com, r.classen
pagina 10: shutterstock.com, Tyler Boyes
pagina 15: fotolia.com © darknightsky

Impressum

TA-SWISS (ed.) Ultimissime dal nanomondo. Gli effetti dei nanomateriali su ambiente e salute.

Sintesi dello studio di TA-SWISS «Nanomaterialien: Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit», Berna 2013

TA 60A/2013

Autrice: Lucienne Rey, Berna

Redazione: Christine D'Anna-Huber, TA-SWISS, Berna

Traduzione: CLS-Communication, Basilea

Grafica: Hannes Saxer, Berna

Stampa: Jordi AG – Das Medienhaus, Belp

TA-SWISS – Il Centro per la valutazione delle scelte Tecnologiche

Spesso le nuove tecnologie portano netti miglioramenti per la qualità di vita. Talvolta nascondono però anche nuovi rischi, le cui conseguenze non sono sempre prevedibili in anticipo. Il Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche TA-SWISS esamina le opportunità e i rischi dei nuovi sviluppi tecnologici in materia di «biotecnologia e medicina», «società dell'informazione», «nanotecnologie» e «mobilità/energia/clima». I suoi studi si rivolgono sia ai decisori nella politica e nell'economia che all'opinione pubblica. TA-SWISS promuove inoltre lo scambio di informazioni e opinioni tra specialisti della scienza, dell'economia, della politica e la popolazione attraverso metodi di partecipazione (ad esempio i PubliForume i publifocus). Siccome devono fornire informazioni il più possibile obiettive, indipendenti e solide sulle opportunità e sui rischi delle nuove tecnologie, i progetti di TA-SWISS sono elaborati d'intesa con gruppi di esperti composti in modo specifico a seconda del tema. Grazie alla competenza dei loro membri, questi cosiddetti gruppi d'accompagnamento coprono un ampio ventaglio di aspetti della tematica esaminata.

TA-SWISS è un centro di competenza delle Accademie svizzere delle scienze.

TA-SWISS
Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche
Brunngasse 36
CH-3011 Berna
info@ta-swiss.ch
www.ta-swiss.ch

a⁺ Un centro di competenza delle
Accademie svizzere delle scienze

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale dell'ambiente UFAM